

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 758 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr	10
Baxtiyor Islamov	
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati	12
Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System	18
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar	26
Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari	32
Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari	37
Yormatov Ilmidin Toshmatovich	
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir	41
Agzamov Shaxboz Akmalovich	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish	46
A. X. Salamov	
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida	50
Dosmurotova Shaxista Kengashovna	
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi	57
Axmediyeva Aliya Toxtarovna	
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari	65
Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari	69
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari	74
Shagzatov Oybek bahodirovich	
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari	78
Davlatov Sanjar Abdimannonovich	
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari	82
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari	86
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida)	91
Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi	96
Nazarova Umida Avazovna	
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari	100
Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish	105
Mirzayev Musurmon Umidullayevich	

Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o'рни va ahamiyati.....	110
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Ta'lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili.....	115
Eshonqulov Davlatjon Rajaboyevich	
Ta'minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish.....	121
Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari	125
Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан.....	131
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	137
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	143
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	150
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	156
Axrоров Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	161
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	169
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	172
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	177
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	181
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	186
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	190
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	195
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	199
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlar.....	205
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	209
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	215
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	223
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	228
Eshimov Alisher Dasmurodovich	

Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi)	236
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	242
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	247
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	252
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	258
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish	262
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	268
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari	276
Sobirov Otabek Olimjonovich	
Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	279
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabillik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	283
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	286
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	290
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	295
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	299
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	304
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	308
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	312
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	316
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	321
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	327
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	331
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўйловчи”	334
Н. Э. Кахарова	

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	339
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	344
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	350
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	355
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralar samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	359
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari	364
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	371
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	375
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	380
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi	383
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash	388
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	396
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	399
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	402
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari	411
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida)	415
Karimov Bekzodjon Iloxomovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	422
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы.....	428
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	434
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	439
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	

Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	445
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash.....	450
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari.....	455
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari.....	462
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili.....	465
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati.....	471
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari.....	475
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari.....	482
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili.....	489
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini instituttsional tahlil qilish mexanizmi.....	494
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integrasiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi.....	501
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish.....	505
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari.....	512
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	519
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari.....	524
Sultanov Vaxram Begdullayevich	
Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	528
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri.....	536
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin.....	541
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri.....	545
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmina Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari.....	550
Shukurov Ilxom Safarboyevich	

Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	557
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi	562
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	566
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	572
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе	579
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni	582
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi	586
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida	593
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	
Fundamentals of Innovative Management and its Organizational Control	599
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamatovich	
Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari	604
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки	608
Жураев Ислom Рахматович, Юлдошев Исроил Абриевич, Жураева Зухра Исламовна	
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro tajriba	614
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich	
Turizm infratuzilmasi va uning tarkibiy tuzilishi	621
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi sabablari	625
Abdukadirova Kamola Azimovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	629
Isomiddinov Inomjon Qurvonali o'g'li	
Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha infrastruktura holati	636
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Soliqqa tortish maqsadida kadastr qiymatlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari	642
Kamilov Abror Anvarovich	
O'zbekistonda uylarning energiya samaradorligini oshirish	647
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
O'zbekistonda talant menejmentni tatbiq etish istiqbollari	653
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tibbiyot sohasini moliyalashtirish istiqbollari	658
Muxammadiyev Ramz Zoirjon o'g'li	
Bulutli texnologiyalardan foydalangan holda resurs xarajatlarini optimallashtirish: tahlil va boshqarish	663
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Karabayev Rustam Zafarovich	
Milliy iqtisodiyotni rivojlanishida sug'urta institutlarining tutgan o'rni	673
K. A. Sharipov, D. Jo'rayev	
Tadbirkorlik nazariyasining evolyutsion talqini	678
Aripov Oybek Abdullayevich	

Enhance Export Potential of Private Entrepreneurship and Small Venture.....	683
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Mintaqa barqaror rivojlanishini cheklovchi ekologik omillar tahlili.....	690
Adilova Marg'uba Tursunaliyevna	
Improving the Efficiency of Industrial Enterprise Activities in the Age of Digital Technologies	698
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
A study of green marketing practices in the retail industry – Advantages and disadvantages.....	705
Davronova Zilola Gulomovna	
Tijorat banklarining korporativ xizmatlarini transformatsiyalash jarayonini rivojlantirish.....	709
Farmanova O'g'iloy Aliqul qizi	
Davlat moliyaviy nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari.....	715
Maxmudov Azamat Normuradovich	
Xorijiy banklarning moliya injiniringi mahsulotlari va rivojlanish istiqbollari	721
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekistonda turizm xizmatlari imkoniyatlari: muammo va yechimlar	727
Fayziyev Oybek Raximovich, Xalikov Saydilla Abdraxmanovich	
Sanoat klasterlarini shakllanishining simulyatsiya modelini yaratish	734
Xakimov Ziyodulla Axmadovich, Axmedova Rayxona Jasurbek qizi	
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning xususiyatlari va ustuvor yo'nalishlari	741
Tolibjon Qazaqov Sharifjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy texnika va texnologiyalarning xususiyatlari.....	747
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Biologik aktivlar va qishloq xo'jaligi mahsuloti joriy hisobini tashkil etish bo'yicha xorijiy tajribalar	752
Yusupova Mahfuza Baxtiyor qizi	

MINTAQA BARQAROR RIVOJLANISHINI CHEKLOVCHI EKOLOGIK OMILLAR TAHLILI

Adilova Marg'uba Tursunaliyevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, TDIU "Yashil" iqtisodiyot va barqaror biznes kafedrası

Annotatsiya: Maqolada hududlarning ekologik-iqtisodiy xususiyatlari va uning barqaror rivojlanish bilan bog'liqligi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va murakkab ekologik vaziyatli hududlarni barqaror rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, mintaqalarning iqtisodiy-ekologik rivojlanishining hozirgi holati va uning hudud iqtisodiy barqarorligiga ta'siri tahlili, mintaqalarning iqtisodiy-ekologik rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar hamda iqtisodiy-ekologik jihatlarni hisobga olgan holda mintaqa sanoatini rivojlantirishning prognoz qiymatlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: mintaqa, barqaror rivojlanish, ekologik omillar, iqtisodiy-ekologik tizim.

Abstract: The article examines the issues of environmental and economic characteristics of regions and their connection with the rational use of natural resources and sustainable development of regions with a complex environmental situation. An analysis of the current state of economic and environmental development of the regions and its impact on the economic stability of the region was also carried out and forecast values for the development of industry in the region were developed, taking into account economic and environmental aspects.

Key words: region, sustainable development, environmental factors, economic-ecological system.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эколого-экономической характеристики регионов и их связь рациональным использованием природных ресурсов и устойчивым развитием регионов со сложной экологической ситуацией. Также проведен анализ современного состояния экономического и экологического развития регионов и его влияния на экономическую стабильность региона и разработаны прогнозные значения развития промышленности региона с учетом экономико-экологических аспектов.

Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, экологические факторы, экономико-экологическая система.

KIRISH

Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha xohish-irodasini ro'yobga chiqarish, har bir fuqaroga o'z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog'lom, bilimli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo'g'iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida" Farmoni qabul qilindi. Farmonda quyidagi asosiy g'oyalar aks ettirilgan: barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish; aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish; aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish; xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish; mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta'minlash.

Ushbu Farmonning "Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha islohotlar" bo'limida: respublikada ekologik vaziyatni tubdan yaxshilash, inson hayotiga ta'sir o'tkazuvchi ekologik muammolarni bartaraf etish; ekologik vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan "Yashil makon" umummilliy loyahasini kengaytirish; o'rmonlar maydonini kengaytirish; Orolbo'yi mintaqasida ekologik vaziyatni barqarorlashtirish; Orol dengizi qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolarning salbiy ta'sirini yumshatish; iqlim o'zgarishi salbiy ta'sirining oldini olish; biologik xilma-xillik ishonchli saqlanishini ta'minlash; qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari sifatini yaxshilash; atmosfera havosi ifloslanishining oldini olish, uning tabiiy tarkibini saqlash bo'yicha keskin choralar ko'rish kabi masalarni hal qilishga ustuvor ahamiyat berilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Mazkur muammoni dunyoning yetakchi iqtisodchi olimlari va mintaqaviy iqtisodiyot fanining asoschilari I. Tyunen^[1], A. Veber, V. Kristaller, G. Xotellin^[2], U. Izard^[3] asarlarida mintaqaviy iqtisodiyotning nazariy asoslarini tadqiq qilingan bo'lsa, M. Porter^[4]ning xalqaro raqobatga bag'ishlangan, P. Krugman^[5]ni zamonaviy o'sishning geografik xususiyatlariga bag'ishlangan, S. Levin, W. Clark^[6], R. Mendelsohn^[7], W. Nordhaus^[8], H. Daly^[9], R. Costanza^[10], J. Sachs^[11] asarlarida barqaror rivojlanishning tadqiqida ekonometrik modellardan foydalanish, V. Kvint^[12], A. Granberg^[13], V. Keshyan, A. Chernishev^[14], S. Bobilev, N. Zubarevich^[15], A. Merzlov, A. Filip-pova^[16], A. Chandler^[17], H. Braczyk, P. Cooke^[18], P. Kresl, B. Singh^[19], W. Lever^[20] kabi olimlar o'z tadqiqotlarida mintaqaviy barqaror rivojlanishning iqtisodiy-ekologik jihatlarini chuqur o'rganganlar.

O'zbekistonlik olimlardan Q. Abirqulov^[21] (ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish va joylashtirish), T. Axmedov^[22] (mintaqaviy siyosat), T. Jumayev^[23] (tog' zonalarining barqaror rivojlanishi), A. Soliyev, S. Yan-chuk^[24] (mintaqaviy iqtisodiyot) va boshqalarning ilmiy ishlari va kitoblarida ekologik xavfsizlik, mamlakat va hududlar barqaror rivojlanishi, raqobatbardoshlik, hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq tushunchalar keng yoritib berilgan. Yuqoridagi olimlar mazkur muammo bo'yicha ko'plab ishlarni amalga oshirib, bir qator natijalarga erishganlar. Ammo, ularning ilmiy ishlarida mintaqa barqaror rivojlanishida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, bu orqali mintaqa raqobatbardoshligini o'sishini cheklovchi ekologik omillar yetarli darajada o'rganilmagan.

TADQIQOTNING USULLARI

Tadqiqotda ilmiy abstraksiya, dialektik tadqiqot, induksiya va deduksiya, maqsadli rivojlantirish, monografik kuzatuv, tizimli va qiyosiy tahlil, grafik tasvirlash, ekspert baholash, iqtisodiy statistik va ekonometrik model-lashtirish usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Islohotlarni yanada chuqurlashtirish va erkinlashtirish, barqaror rivojlanishga erishishda ko'p jihatdan mamlakat ichki mintaqalari taraqqiyotiga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Hozirgi davrda ishlab chiqarishni to'g'ri hududiy tashkil qilish, mintaqalarning tabiiy-iqtisodiy resurslaridan samarali foydalanish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) BMT boshchiligidagi uzoq, ko'p tarmoqli va ishtirokchi jarayon tomonidan ishlab chiqilgan maqsadlardir. BRM 2030-yilgacha ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy muam-molarni hal qilishga qaratilgan.

BRM lari 2015-yilda BMT Bosh Assambleyasi chog'ida qabul qilingan "global harakatlar rejasi" bo'lgan 2030-yilgi kun tartibining bir qismidir. 17 ta BRM ga qo'shimcha ravishda, 5 ta vazifa: Odamlar, Sayyora, Farovonlik, Hamkorlik va Tinchlik asosida barqaror rivojlanishni belgilaydi. Har bir BRM ham o'ziga xos maqsad-larga ega.

Respublikamizda mintaqalar iqtisodiyotini optimal tashkil qilishni hamda uni takomillashtirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar xom-ashyo ishlab chiqarishga qaratilganlikni bartaraf etish, ishlab chiqarish-texnologik bazasini shakllantirish, shuningdek mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nomutanosibliklarni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Ekologik omil yashash muhitini yaxshilashga qo'shadigan hissasini, tabiatni asrash, inson va tabiat uchun zararli bo'lgan ekologik oqibatlar va texnogen halokatlar oldini olishni tavsiflaydi.

Tadqiqotda olingan ilmiy natijalar orqali hududiy taraqqiyotning umumiy darajasi, hudud iqtisodiyoti asosiy tarmoqlarining holati, hududning moliyaviy holati, investision faollik, aholi daromadlari darajasi, bandlik va mehnat bozori, ijtimoiy soha holati, ekologik vaziyat hududiy diagnostika ko'rsatkichlari va shular asosida hududlar reytingini hamda rivojlanish indeksini aniqlash, metodologiyasini takomillashtirish imkonini beradi. Murakkab ekologik vaziyatli hududlarni davlat tomonidan qo'llab quvvatlanishining xorijiy tajribasi va mintaqa rivojlanish strategiyasini shakllantirish asosida hududlar iqtisodiy barqarorligini ta'minlash vositalarini chuqur tadqiq etishni talab etadi.

Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda, muallifning fikricha hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ekologik jihatlarini aniqlashning vaziyatli tahlil usulidan foydalanish mumkin bo'ladi (1-jadval).

Mamlakatimizda yuz berayotgan iqtisodiy munosabatlarni isloh qilish va xo'jalik yuritishning yangi bozor sharoitlarining rivojlanish jarayonlari ishlab chiqarish faoliyatini tashkil etish, hududiy iqtisodni boshqarish tamoyil va usullariga yangicha yondashuvni talab etadi. Jahon bozorida integrasiyalashuv jarayonlari nati-jasida mintaqalar ham ekologik muamolarning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyati va ishlab chiqarish imkoniyatlarining sifat hamda miqdoriy ko'rsatkichlari nuqtai nazaridan sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. O'zbekiston iqtisodiy tizimi transformasiyasi institusional o'zgarishlarni amalga oshirish va shakllanayotgan raqobatli bozorlar talablariga mos ravishda hududlarning resurslaridan samarali foydalanish va ishlab chiqarishni joylashtirishga ekologik muammolarga tizimli yondashuvni talab etadi.

1-jadval: Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ekologik jihatlarini aniqlashning vaziyatli tahlil usuli¹

<i>I. Sabab va oqibat aloqalari tahlili</i>				
№	Muhim muammolar	Muammolar paydo bo'lish sababi	Muammo oqibatlari	Boshqa tarmoqlar bilan aloqasi
1.1	2030-yilgacha yalpi ichki mahsulotni aholi jon boshiga ikki barovar o'sishi	Demografik jarayonlar, resurslarni chegaralanganligi, dunyo bozoridagi nobarqarorlik va b.	Aholi turmush darajasini va raqobatbardoshlikni pasayishi, ishsizlik va b.	Iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar, modernizatsiya, makroiqtisodiy siyosat va b.
1.2	Ekologiyani salbiy ta'sirini kamaytirish	Suv va yer resurslarini miqdori va sifatini pasayishi, atrof muhitni ifloslanishi va b.	Suv va yer resurslarini sho'rlanish darajasini oshishi, atmosferani ifloslanishi va b.	Sanoat va qishloq xo'jaligi, ijtimoiy soha, tabiiy resurslardan foydalanish va b.
<i>II. Holatni baholovchi indikatorlar</i>				
2.1	Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot	Barqaror rivojlanish mezoni	Hududlar bo'yicha tabaqalanishuv	Hududlar iqtisodiyotidagi real sektor tarmoqlari
2.2	Aholi jon boshiga ekologik xarajatlar	Atrof muhitni ximoya qilish mezoni	Hududlar bo'yicha ekologik holatni baholash	Hududlar iqtisodiyoti
2.3	Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar	Atmosferani ifloslanish darajasi	Hududlar bo'yicha atmosferani ifloslanish darajasini baholash	Hududlarning ijtimoiy sohalari
<i>III. Muammoni hal qilishga yo'naltirilgan dasturlar</i>				
3.1	O'zbekiston Respublikasini barqaror rivojlanish milliy maqsadlari va vazifalari	BMT barqaror rivojlanish milliy dasturini ravishda shakllantirish	Hududlarda ekologik barqaror rivojlanishning maqsadli yo'nalishlarini belgilash	Hududlarning tabiiy resurslari, mehnat resurslari, atrof muhit, chiqindilar va b.
3.2	2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish strategiyasi	Rivojlanish strategiyasini mexanizmlarini aniqlash	Diversifikatsiyalash, yuqori texnologiyalarni joriy qilish, inson kapitalini o'sishi va b.	Hududlarning innovatsion-ta'lim tizimi, yetakchi tarmoqlar, raqobat ustunliklari va b.

Mintaqaning iqtisodiy-ekologik rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda uning tarkibidagi asosiy parametrlarning tizimli yondashuv asosida yalpi hududiy mahsulot va atrof-muhitni himoya qilish xarajatlarning aholi jon boshiga tabaqalanish indeksleri bo'yicha "yuqori" [1,000-2,562], "o'rta" [0,660-0,922] va "past" [0,504-

1 Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan

0,556] darajalariga muvofiqligini ta'minlash imkonini beradi. Ushbu indekslar tahliliy ishlanmalar va ekspert xulosalariga ko'ra, mintaqalarning rivojlanishida ekologik omillarni hisobga olgan holda strategik maqsad va vazifalari belgilash, ular mamlakat hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning uzoq muddatli ustuvor yo'nalishlari bilan bevosita bog'liqdir (2-jadval).

2-jadval: Yalpi hududiy mahsulot va tabiatni muhofaza qilish harajatlarini aholi jon boshiga o'zgarish dinamikasi²

Hududlar	Yalpi hududiy mahsulot						Tabiatni muhofaza qilish harajatlari					
	2018		2020		2022		2018		2020		2022	
	Koeffitsiyent	Rang	Koeffitsiyent	Rang	Koeffitsiyent	Rang	Koeffitsiyent	Rang	Koeffitsiyent	Rang	Koeffitsiyent	Rang
O'zbekiston	1	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-
Qoraqalpog'iston	0,65	10	0,641	8	0,612	10	0,962	5	1,539	3	1,271	5
Andijon	0,687	7	0,680	7	0,665	7	0,161	9	0,102	11	0,111	11
Buxoro	0,896	4	0,915	4	0,922	4	0,195	7	0,327	7	0,167	7
Jizzax	0,734	6	0,747	6	0,746	6	0,088	12	0,180	9	0,139	9
Qashqadaryo	0,642	11	0,604	11	0,577	11	0,174	8	0,328	6	0,153	8
Navoiy	1,795	2	2,799	1	2,562	1	9,889	1	14,543	1	13,477	1
Namangan	0,533	14	0,555	13	0,556	13	0,026	14	0,035	14	0,034	14
Samarqand	0,672	9	0,622	10	0,615	9	0,125	10	0,149	10	0,105	12
Surxondaryo	0,565	13	0,524	14	0,504	14	0,051	13	0,084	12	0,040	13
Sirdaryo	0,801	5	0,848	5	0,820	5	0,098	11	0,076	13	0,109	10
Toshkent	1,073	3	1,234	3	1,264	3	2,231	3	1,464	4	1,405	4
Farg'ona	0,582	12	0,556	12	0,571	12	0,788	6	0,935	5	0,875	6
Xorazm	0,675	8	0,641	9	0,661	8	1,067	4	0,225	8	1,862	3
Toshkent	1,972	1	2,038	2	2,034	2	3,221	2	1,936	2	1,968	2

O'zbekiston Respublikasi hududlarini ekologik tanglik darajasiga ko'ra quyidagicha xarakterlanadigan zonalarga bo'lish mumkin:

- o'ta murakkab ekologik vaziyat – Orolbo'yi hududi (Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati)ni o'z ichiga olgan;
- murakkab ekologik vaziyat – Qashqadaryo, Navoiy va boshqa viloyatlar;
- o'rtacha ekologik vaziyat – Andijon, Namangan, Jizzax va boshqa viloyatlar.

Aholi turmush darajasini oshirish va yalpi hududiy mahsulotning barqaror iqtisodiy o'sishiga erishish uchun ekologik omilni takror ishlab chiqarish jarayonining ajralmas qismiga kiritishni taqozo etadi. Shu munosabat bilan 3-rasmda O'zbekiston Respublikasi va Toshkent viloyatining yalpi ichki mahsulotining hamda atrof-muhitni muhofaza qilish harajatlarining rivojlanish dinamikasi qiyosiy tahlili keltirilgan.

Bu yerda ham qazib oluvchi sanoat, ham qayta ishlovchi sanoat korxonalarini kuzatish mumkin. Sanoat hajmi viloyat YaHMning 20 foizga yaqinini tashkil qiladi. Sanoat korxonalari viloyatda aholining ish bilan bandligi, milliy bozorni turli sanoat mahsulotlari yetkazib berish bilan ta'minlaydi hamda xorijiy davlatlarga ishlab chiqarilgan mahsulotini eksport qilish bilan shug'ullanadi.

Toshkent viloyati misolida va uning ma'lumotlari asosida viloyatda sanoat ishlab chiqarishga ta'sir etuvchi omillarning kuchini, bog'lanish shaklini aniqlab olish mumkin.

Dastlab Toshkent viloyati sanoati rivojlanish ko'rsatkichlarini ko'p omilli ekonometrik modelini tuzish uchun natijaviy va ta'sir etuvchi omillarni aniqlaymiz.

Natijaviy omil – viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, mlrd. so'm (Y). Ta'sir etuvchi omillar – asosiy kapitalga kiritilgan investisiyalar, mlrd. so'm (X1), xizmatlar hajmi, mlrd. so'm (X2), atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar, ming tonna (X3) va tabiatni muhofaza qilishning joriy xarajatlari, mln. so'm (X4).

2 Muallif hisob kitoblari

Tadqiqotimiz ma'lumotlaridan foydalanib ko'p omilli ekonometrik modelning matematik ko'rinishini keltiramiz:

$$\ln \hat{y} = 0,4328 + 0,8713 \ln x_1 - 0,0441 x_3 + 0,1929 x_4 \quad (1)$$

Hisoblangan ko'p omilli ekonometrik model shuni ko'rsatadiki, asosiy kapitalga kiritilgan investisiyalar ($\ln X_1$) o'rtacha bir foizga oshsa, viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ($\ln Y$) o'rtacha 0,8713 foizga ortishi mumkin ekan. Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar ($\ln X_3$) o'rtacha bir foizga ortishi, viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini ($\ln Y$) o'rtacha 0,0441 foizga kamayishiga olib kelar ekan. Tabiatni muhofaza qilishning joriy xarajatlari ($\ln X_4$) o'rtacha 1,0 foizgaga ortishi, viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini ($\ln Y$) o'rtacha 0,1929 foizga ortishiga olib kelishi kuzatilmoqda.

Natijaviy omil ham yuqorida keltirilgan (1) ko'p omilli ekonometrik modeldan prognozda foydalanish mumkinligini ko'rsatadi.

Ko'p omilli ekonometrik modelning haqiqiy (Actual), hisoblangan (Fitted) qiymatlari va ular o'rtasidagi farqlar (Residual) quyidagi 3-rasmida keltirilgan.

3-rasm: O'zbekiston Respublikasi va Toshkent viloyatida aholi jon boshiga YAHM va ekologiya xarajati to'g'risida ma'lumot, ming so'm³

Ko'p omilli ekonometrik model bo'yicha Toshkent viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining hisoblangan qiymatlar grafigi uning haqiqiy qiymatlari grafigi bilan juda yaqin joylashgan, ular o'rtasidagi farqlar ham unchalik katta emas.

Ushbu Trend modelida – bu ta'sir etuvchi omilning vaqtga bog'liq funksiyasidir hamda u umumiy holda quyidagi ko'rinishga ega:

$$X_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot t + \varepsilon \quad (2)$$

Viloyatda asosiy kapitalga kiritilgan investisiyalar ($\ln X_1$) bo'yicha trend model quyidagi ko'rinishga ega:

$$\hat{X}_1 = 7,2657 + 0,2912 \cdot t$$

$$R^2 = 0,9545, F_{\text{хисоб}} = 188,99, t_{\text{хисоб}} = 13,7475 \quad (3)$$

Viloyatda atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar (X_3) bo'yicha trend model quyidagi ko'rinishga ega:

$$\ln \hat{X}_3 = 6,3629 + 0,1188 \cdot t$$

$$R^2 = 0,3847, F_{\text{хисоб}} = 5,6260, t_{\text{хисоб}} = -2,3719 \quad (4)$$

Viloyatda tabiatni muhofaza qilishning joriy xarajatlari (X4) bo'yicha trend model quyidagi ko'rinishga ega:

$$\ln \hat{X}_4 = 11,1444 + 0,0249 \cdot t$$

$$R^2 = 0,6373, F_{\text{хисоб}} = 61,260, t_{\text{хисоб}} = 2,8802 \quad (5)$$

Toshkent viloyatida, iqtisodiy rivojlanishning asosiy indiktorlari trend modellar (3-5) tahlili shuni ko'rsatadiki, trend modellardagi barcha hisoblangan koeffitsiyentlarning statistik ahamiyatligi, parametrlarining ishonchligi aniqlandi.

Demak, (3) – (5) trend modellari yordamida ta'sir etuvchi omillarining prognoz hisob-kitoblarini amalga oshiramiz. Natijada (3) – (5) trend modellari bo'yicha o'zgaruvchilarining prognoz davridagi qiymatlariga ega bo'lamiz (3-jadval).

3-jadval: Toshkent viloyatida sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmining 2011-2021-yillardagi dinamikasi va ularni 2023-2027-yillarga prognoz qiymatlari⁴

Yillar	Viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, mlrd. so'm (Y)	Asosiy kapitalga kiritilgan investisiyalar, mlrd. so'm (X1)	Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar (X3)	Tabiatni muhofaza qilishning joriy xarajatlari, mln. X4
2012	8112,1	1827,0	290,4	149434,0
2013	10418,3	3195,2	372,3	61946,9
2014	12474,6	4021,7	619,2	51010,0
2015	14401,0	4428,1	370,6	52621,5
2016	16864,7	4238,7	318,7	63453,0
2017	21693,4	5938,4	302,9	92437,7
2018	37724,4	11226,9	336,6	93145,3
2019	53484,8	20353,9	397,9	75342,3
2020	65949,9	21148,6	429,9	81523,7
2021	83433,9	28113,6	88,9	105101,9
2022	102145,2	32101,5	80,1	102557,1
2023	132938,3	47114,4	139,4	93282,9
2024	173064,8	63041,7	123,8	95636,3
2025	225303,2	84353,2	109,9	98049,1
2026	293309,4	112869,2	97,6	100522,8
2027	381842,8	151025,2	86,7	103058,9

Hududlarning raqobatbardoshligi o'sishini cheklovchi ekologik omillar ta'sirini hisobga olgan holda Toshkent viloyati yalpi sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmining 2027-yilgacha prognoz ko'rsatkichlari shuni ko'rsatadiki Viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2022-yildagi 102145,2 mlrd. so'mdan 2027-yilda 381842,8 mlrd. so'mni tashkil etadi. Bu o'z navbatida mintaqqa iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi ekologik omillarga bog'liqligini ko'rsatadi.

4 Muallif ishlanmasi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

- ma'muriy islohotlar konsepsiyasi doirasida mamlakatimizda boshqaruv tizimini nomarkazlashtirish siyosatini amalga oshirish dorisada hududlar barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashda ekologik muammalarni roli va o'rni ortib bormoqda. Bizning fikrimizcha, to'g'ri tanlangan strategiya kuch va mablag'larni iqtisodiy rivojlanish salohiyatini ro'yobga chiqarishga va shu bilan bozor sharoitida hududlarning samarali rivojlanishini ta'minlashga imkon beradi;
- hududlarni barqaror rivojlantirish strategiyasi, ularning tabiiy, iqtisodiy va inson salohiyatidan samarali foydalanish, mahalliy byudjetlarning daromad qismi va hududning eksport imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy bozor infratuzilmasini takomillashtirish, xizmat ko'rsatish, turizm sohalarini rivojlantirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kengaytirish hisobiga yangi ish o'rinlarini yaratish hamda hududlarning ekologik xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi;
- hududlarni barqaror rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga quyidagilar kiritilgan: klaster yondashuvidan foydalanish, hududiy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlaydigan, ixtisoslashtirish, innovatsiya va kooperatsiyalar orqali yuqori mahsuldorlik va samaradorlikni ta'minlash; jahon hamjamiyati oldida ko'mir, neft va gaz maxsulotlariga asoslangan energiya manbalariga bog'liqlikni kamaytirish vazifasi turibdi, bu masalalar ayniqsa bugungi geopolitik vaziyatda o'z ahamiyatini kuchaytirdi (2030 yilga qadar milliy iqtisodiyotni energosamaradorligi ikki baravar oshiriladi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi 25 % yetkaziladi); atrof-muhitni strategik rivojlantirish algoritimini ishlab chiqish zarur innovasion ishbilarmonlik muhitini shakllantirish zarurdir;
- Toshkent viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi shunday paradigмага asoslanadiki, unda, global iqlim o'zgarishi sharoitida ekologik barqaror urbanizatsiya va transport tizimiga, kam uglerodli energetika va atrof-muhitga kam salbiy ta'sir ko'rsatadigan sanoat tuzilmasiga ega bo'lgan hududlar raqobatda muqarrar ravishda ustunlikka erishadi;
- Toshkent viloyati yalpi sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmining 2027-yilgacha prognoz ko'rsatkichlari shuni ko'rsatadiki Viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2022-yildagi 102145,2 mlrd. so'mdan 2027-yilda 381842,8 mlrd. so'mni tashkil etadi. Bu o'z navbatida mintaqa iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi ekologik omillarga bog'liqligini ko'rsatdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Тюнен И.Г. Изолированное государство. Москва, Экономическая жизнь.
2. Вебер, А., Хоутеллинг, Г., Кристаллер, В., Куклинский, А., & Робсон, П. Теоретико-методологичні основи регіоналістики.,
3. Izard U. Methods of Regional Analysis: Introduction to the Science of Regions. Moscow: Progress. – 1966.,
4. Porter M. Международная конкуренция. – Москва: Международные отношения, 2005. – 859 с.,
5. Krugman P. Geography and Trade, Cambridge MIT Press, 1991,
6. Levin S. A., Clark W. Toward a science of sustainability //Center for International Development Working Papers. – 2010.,
7. Mendelsohn R. The economics of adaptation to climate change in developing countries //Climate Change Economics. – 2012. – Т. 3. – №. 02. – S. 1250006.
8. Nordhaus W. Evolution of modeling of the economics of global warming: changes in the DICE model, 1992–2017 // Climatic change. – 2018. – Т. 148. – №. 4. – S. 623-640.,
9. Daly H. E. Ecological economics and sustainable development. – Edward Elgar Publishing, 2007.,
10. Costanza R. Ecological economics in 2049: Getting beyond the argument culture to the world we all want //Ecological Economics. – 2020. – Т. 168.
11. Sachs J. D. Sustainable development goals for a new era //Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development. – 2014. – №. 1. – S. 106-119.,
12. Kvint V. Strategiyalash nazariyasi va amaliyoti.T.: TASVIR.2018-45 b.,
13. Гранберг.А. Основы региональной экономики. М.: ГУВШЕ, 2000, с.589.,
14. Кещян В., Чернышев А. Государственная поддержка социально-экономического развития депрессивных регионов в зарубежных странах. М.: Региональная экономика и теория.2006, №1, с.28.,
15. Бобылев С.Н., Зубаревич Н.В. Индикаторы устойчивого развития. Москва, Макс Пресс, 2008.,
16. Мерзлов А, Филиппова А. Особенности устойчивого развития сельских территорий в Европейских странах. М.:Международный сельскохозяйственный журнал. № 5, 2016,с.14.,
17. ChandlerA.D., Jr. Strategy and Structure. M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1962.,
18. Braczyk H, Cooke P, Heidenreich M. Regional Innovation Systems. UGL Press, London, 1998.,
19. Kresl P.K., Singh B. Competitiveness and the Urban Economy // Urban Studiyes. 1999. Vol. 36. № 5 – 6. ,
20. Lever W.F. Competitive Citiyes in Europe // Urban Studiyes. 1999. Vol. 36.

21. Abirqulov Q., Adilova M. Iqtisodiy barqaror rivojlanish va atrof muhit muhofazasi muammolari//O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti. Toshkent. 32-jild, 2008y.B. 63-65 betlar//
22. Ахмедов Т.М. Актуальность региональной политики в Республике Узбекистан. Т.: Экономическое обозрение.2005, №1. с.30.,
23. Jumayev T.J. Ekologiya iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. Monografiya. T.: "IQTISODIYOT" 2014y. 233b.
24. Салиев А.С., Янчук С.Л. Размещение производительных сил и поляризованное развитие экономики республики Узбекистан. – Т. 2005.
25. Rajabov N. Zonal policy concept: prospects for effective investment climate management //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. Maxsus son. – С. 212-219.
26. Rajabov N. Erkin iqtisodiy zonalarda investitsion muhit jozibadorligini boshqarish masalalari xususida: https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a15 //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. 3. – С. 101-108.
27. Xasanova, N. (2023). Barqaror rivojlanish konsepsiyasini tadqiq qilish yondashuvlari tahlili. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(10). https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss10/a641
28. Adilova M.T. O'zbekiston mintaqalarini barqaror rivojlantirishning iqtisodiy-ekologik jihatlari// "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" -T.:2023y №4. 284-289 betlar.
29. Adilova M.T. Ekologik va iqtisodiy interaktiv xaritalash hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish muammolarini o'rganish vositasi sifatida// "Iqtisodiyot va ta'lim" – T.: 2022 y. №5. 418-426 betlar
30. Adilova M.T. Green economy: Essence, principles and prospects// International Journal of Applied Research 2020; 6(5): ISSN Online: 2394-5869, 451 – 453. IJARPF, SJIF 2020: 4.942, Impact Factor: 8.4

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.